

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Caractérisations des services écosystémiques du Parc National Oti-Keran (Pnok) du Nord Togo</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous prefecture de Dairo-Didizo (sud de la Cote d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, OLOUKOI Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, : <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES DE LA REGION DE DJOUGOU : MULTICIPLE DES CADRES INSTITUTIONNELS ET DIVERSITE DES LOGIQUES

FOREST RESOURCE MANAGEMENT IN THE DJOUGOU REGION: MULTIDISCIPLINARY INSTITUTIONAL FRAMEWORKS AND DIVERSE APPROACHES

¹Saliou BONI BIAO, ¹Comlan Julien HADONOU*, ¹Rodrigue Sèdjrofidé MONTCHO

1- Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales pour le
Développement (Lardès), Faculté de Lettre, Arts et Sciences Humaines, Université de Parakou, Bénin.
BP 123 Parakou, Bénin

*Email : julienhadonou@gmail.com

RESUME

La conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et génétiques des forêts est devenue un défi pour tous les pays, tant pour les populations riveraines et les acteurs locaux que pour l'Etat et ses services. Cette recherche a pour objectif d'analyser les fondements de l'absence d'une synergie d'actions des différents acteurs autour de la gestion des forêts dans la Commune de Djougou. La démarche méthodologique s'est appuyée sur une approche mixte et a analysé les relations entre les différents acteurs autour des forêts de Sérrou, de Kilir et Soubroukou. Les données collectées ont été traitées et classées, afin de mettre en relation les variables et les liens qui existent entre elles, grâce aux logiciels KOBOTOOLBOX, SPHINX PLUS, Word et Excel. Une analyse de contenu a été faite pour les données qualitatives. Des résultats, il ressort d'abord que les forêts de la région de Djougou, parce qu'elles n'ont pas le même statut, ne subissent pas les mêmes pressions anthropiques. Ensuite les dégradations forestières dans la région tiennent des perceptions que les populations riveraines ont de ces forêts. Enfin, les textes réglementaires et les acteurs mobilisés pour la préservation des ressources ne s'accordent pas toujours sur la conduite à tenir. Une synergie d'actions devient la seule voie de sortie des conflits.

Mots clés : Djougou, forêts, Cadre juridique et institutionnel, diversité des logiques, développement durable.

ABSTRACT

The conservation and sustainable use of the biological and genetic diversity of forests has become a challenge for all countries, for both local communities and stakeholders as well as the State and its services. This research aims to analyze the reasons for the lack of synergy among different actors regarding forest management in the Commune of Djougou. The methodological approach relied on a mixed-methods approach and analyzed the relationships between various actors concerning the Sérrou, Kilir, and Soubroukou forests. The collected data was processed and categorized to establish the relationships and links between variables using software such as KOBOTOOLBOX, SPHINX PLUS, Word, and Excel. A content analysis was conducted for qualitative data. The findings show that, first, the forests in the Djougou region, due to their differing statuses, face varying anthropogenic pressures. Secondly, forest degradation in the region is linked to the perceptions held by local communities about these forests. Finally, the regulatory texts and the actors involved in resource conservation do not always agree on the course of action to be taken. A synergy of actions is the only way to resolve conflicts.

Keywords: Djougou, forests, legal and institutional framework, diversity of approaches, sustainable development.

INTRODUCTION

Le Bénin perd 60 000 ha de forêts par an soit un taux annuel de déforestation évalué à 1,2%. Selon A. E. Assogbadjo et B. Sinsin (2013, p.530), 26 forêts classées de la partie septentrionale du Bénin représentent 85 % de la superficie totale des forêts classées du pays. En d'autres termes, les plus grandes étendues de forêts classées sont localisées dans le Nord du Bénin. D'où les inquiétudes que soulève leur dégradation.

Deux niveaux se dégagent dans la typologie des causes de la dégradation des ressources forestières. Il s'agit des causes directes et les causes indirectes. Les causes directes de dégradation du couvert forestier sont les activités humaines qui touchent directement le couvert forestier en modifiant sa structure et sa composition. Les causes indirectes sont les conséquences des causes directes, que sont la diminution des ressources disponibles et la ruée des populations vers le peu qui existe encore.

Dans région de Djougou, selon I. Alassane *et al.* (2023), « la déforestation a été apparente dans les forêts classées 59,27 % contre 12,35 % de la superficie totale, tandis que, les forêts sacrées ont été sujettes à la reconstitution naturelle 1,11 % de la superficie totale » (I. Alassane *et al.*, 2023, p.98). En effet, certaines forêts de la région de Djougou représentent une source de revenus économiques importante, à la fois dans le secteur formel (exploitation industrielle du bois) et informel (produits forestiers non ligneux, charbon de bois). Pour une partie importante de la population, très pauvre, elles constituent aussi une bouée de secours sans laquelle ces populations tomberaient en deçà du seuil de survie.

Cependant, la dégradation des écosystèmes forestiers de Soubroukou et Kilir est devenue depuis les vingt dernières années un sujet important dans l'agenda politique national. Selon P. Gareau, « Les moyens privilégiés pour y remédier, classés sous le terme générique de gestion durable des forêts, sont devenus un sujet important dans l'agenda politique international depuis les vingt dernières années » (P. Gareau, 2005, p.21).

La déforestation devient une tendance lourde de la disparition des écosystèmes forestiers. Elle donne lieu à une utilisation alternative de la terre (agriculture, pâturage, infrastructures économiques, sociales, récréatives, etc.). En réponse aux différentes pressions et dégradations des forêts, deux types de gestion sont actuellement mis en œuvre : les plans d'aménagement des concessions de production forestière et le développement de réseaux d'aires protégées. Pourtant, sur le terrain, la multiplicité des cadres institutionnels et les logiques des acteurs ne permettent pas d'enrayer le phénomène. Qu'est-ce qui justifie ce manque de synergie entre les différents acteurs sur le terrain ?

L'objectif de la présente recherche est d'analyser la logique des différents acteurs et les interférences entre les différentes institutions présentes dans le secteur de la gestion forestière dans la commune de Djougou.

1. MATERIEL ET METHODES

La recherche s'inscrit dans une démarche qualitative qui exploite la recherche documentaire, l'entretien-semi directif et l'observation dans le but de recueillir des données pertinentes.

1.1. Cadre de recherche

La présente recherche a été conduite dans les villages riverains des forêts de Soubroukou, de Kilir et de Sérrou dans la commune de Djougou. La commune de Djougou s'étend sur une superficie de 3.966 km². Les forêts classées occupent plus de la moitié de la superficie de la commune (2437 km²). La commune abrite des forêts dont les forêts classées de Soubroukou (84 ha) et de Kilir (50 ha). Quant à la forêt sacrée de Sérrou, elle est la plus grande des trois et couvre une superficie de 108 ha. Cependant, ces forêts perdent, toutes, en superficie chaque année pour plusieurs raisons. La forêt classée de Kilir est située au cœur de la ville de Djougou,

dans le quartier de Kilir, tandis que celles de Soubroukou et de Sérrou sont situées à 6 km de la ville de Djougou.

Figure 1 : localisation des forêts objets de la recherche

Source : Fond Topographique ING 1992, réalisé en 2024

1.2. Approche méthodologique

L'enquête de terrain a eu lieu dans la Commune de Djougou, principalement dans les communautés autour des forêts de Kilir, de Soubroukou et de Sérrou.

L'échantillonnage a été réalisé en deux étapes. Le choix raisonné a été adopté pour les personnes ressources issues des catégories d'acteurs que sont les agents du ministère de l'environnement et du cadre de vie, les ONGs, les élus locaux et les chefs coutumiers. Le nombre de personnes interrogées a été arrêté dès que le seuil de saturation a été atteint. Concernant les différents groupes qui exploitent les forêts, la population des zones de notre recherche est de 12.159 habitants (RGPH4, 2013). En appliquant la formule de Schwartz [$n=z^2$

x p(1-p) / m²], pour un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur à 5%, il a été obtenu 384,16, soit 384 enquêtés retenus. Les éléments de cet échantillon ont été répartis en fonction du poids démographique de chacune des localités retenues. Le nombre total d'enquêtés est la somme des personnes enquêtées par choix raisonné et les 384 retenus d'après la formule de Schwartz.

Les outils de collecte de données sont entre autres : la fiche de lecture pour la réalisation de la revue de littérature, le questionnaire pour collecter les informations auprès des usagers des différentes forêts concernées, le guide d'entretien pour documenter les vécus, les ressentis, les perceptions et les logiques d'acteurs et la grille d'observation pour observer, les comportements et les modes d'exploitation des forêts.

La collecte, le dépouillement, le traitement et l'analyse des données ont été réalisés à l'aide des logiciels tels que WORD, KOBOTOOLBOX, EXCEL, SPHINX PLUS et SPSS. KOBOTOOLBOX a été utilisé pour la collecte des données quantitatives au sein des groupes des usagers. SPHINX PLUS a permis d'exporter le questionnaire de KOBOCOLLECT vers WORD. EXCEL et SPSS ont été utilisés pour générer les graphiques. Une analyse de contenu a été faite pour les données qualitatives. Il s'est agi ici de ressortir des réponses obtenues à partir des entretiens, les mots clés et les expressions fortes qui ont permis de renforcer certaines hypothèses de notre étude.

Tableau I : Répartition des enquêtés

Enquêtés	Kilir	Sérou	Soubroukou	Effectif
Chefs coutumiers	09	16	31	56
Producteur de rente	68	16	57	141
Producteurs de vivriers	52	19	49	120
Exploitants forestiers	32	07	21	60
ONG	07	11	03	21
Cadre Ministère de l'environnement et du cadre de vie	13	23	04	40
Total enquêtés par village	181	92	165	438
Total des enquêtés				438

Source : Enquête de terrain (Saliou BONI BIAO, janvier-février 2024)

2- RESULTATS

2.1. Enjeux autour des forêts de Djougou et jeux des acteurs

La commune de Djougou compte parmi celles qui ont une forte densité démographique dans le département de la Donga. Elle dispose de nombreuses forêts qu'elle doit préserver face aux nombreux besoins en ressources naturelles des populations.

2.1.1. Une commune urbaine à dominance rurale

La commune de Djougou a une densité moyenne assez élevée avec 45,86 habitants/km². Selon des données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (2013), la commune compte 267 812 habitants, dont 133 813 hommes (49,97%) et 133 999 femmes (50,03%) avec un accroissement intercensitaire annuel de 3,53%. Cet accroissement est inférieur à la moyenne départementale (4,06%) et proche de celle nationale (3,50%). La densité moyenne est assez élevée avec 45,86 habitants/km² (INSAE, RGPH 4-2013). L'économie de la Commune est basée sur l'agriculture qui occupe 70% de la population active. Les principales spéculations sont l'igname, le sorgho, le maïs, le mil, le niébé, le manioc, l'arachide et le coton. Les noix d'anacarde, le soja, le coton et les produits de cueillette (noix de karité, néré) sont les produits de rente. Le maraîchage prend de l'essor dans la Commune autour des retenues d'eau et dans les bas-fonds. La production animale, activité importante dans tous les arrondissements, est dominée par les petits ruminants (caprins, ovins), la volaille et les porcins. L'élevage des bovins est l'œuvre des peulhs répandus dans les arrondissements.

Environ 35,70% de la superficie totale communale est cultivée. Sous l'effet de la croissance démographique et de l'utilisation de techniques culturales inadaptées (culture itinérante sur brûlis, faible utilisation d'engrais minéraux ou organiques), ces terres agricoles sont de plus en plus appauvries. Par ailleurs, la Commune enregistre depuis quelques années des aléas climatiques (inondations et sécheresses) caractérisés par une irrégularité des pluies, auxquels s'ajoutent les tornades qui affectent la productivité des cultures. Ces contextes mettent les forêts classées au centre des intérêts des différents acteurs.

2.1.2. Les enjeux autour des forêts dans la Commune de Djougou

La Commune de Djougou dispose de plusieurs forêts classées que sont une portion de la forêt classée de l'Ouémé supérieur au Sud-Ouest et les forêts classées de Kilir (50 ha), de Sérrou (108 ha), de la Donga (250 ha), de Béléfoungou (1 300 ha) et de Soubroukou (84 ha). A ces forêts classées s'ajoutent des forêts sacrées de Barei, de la Panthère, de Namohou et de Kpatogou. Des poches non négligeables de forêts claires et de forêts denses sont observées par endroit. Selon B. Sinsin *et al* :

Les espèces végétales rencontrées dans ces forêts sont : *Kaya senegalensis* (caïlcédrat), *Vitellariaparadoxa*(karité), quelques plants d'iroko, *Anacardiumoccidentalis*, *Tectona grandis* (teck), *Senna siamea*, *Manguiferaindica*, *Acacia Eucalyptus*. Quant aux espèces animales, elles concernent essentiellement le petit gibier (lièvre, écureuil, aulacode, rat géant, hérisson, singe noir, phacochère, hippotragus, etc.), les reptiles (varans, tortures, escargots, caïmans, crocodiles, serpents, etc.), plusieurs espèces d'oiseaux et quelques rares buffles (B. Sinsin *et al*, 2013, p.527).

Ces différentes forêts sont, cependant, confrontées à des pressions anthropiques.

La production et l'exploitation forestière occupent une place non négligeable dans les activités menées par les populations. L'exploitation forestière est réalisée dans la forêt classée de l'Ouémé supérieur, les autres forêts classées, les forêts sacrées et les forêts communales. Les produits exploités sont essentiellement le bois : bois de service, bois d'œuvre, bois de feu, charbon de bois. Le système de gestion varie d'une forêt à une autre.

Dans les villages riverains de la forêt classée de l'Ouémé Supérieur Nord, il est créé des Comités villageois de gestion. Le Projet de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains, par exemple, aide aussi les femmes, les maraîchers et les apiculteurs à développer des activités génératrices de revenu (AGR), des activités alternatives pour limiter la pression sur les ressources forestières. Par contre, il n'existe aucune action spécifique de gestion dans les forêts classées de Kilir, de Béléfoungou, de Sérrou, de Soubroukou et de la Donga. Les actions se limitent à la surveillance

par les Services des Eaux et Forêts avec l'appui des communautés villageoises riveraines. Le Projet de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles (ProCGRN) a pris en charge la protection intégrale de la forêt de Koha, avec l'appui des communautés villageoises riveraines. Des marchés ruraux de bois ont été aménagés. Dans les villages riverains de ces forêts, il est créé des comités de gestion desdits marchés disposant chacun d'un gérant. Les fonds recouvrés sont répartis entre les principaux acteurs : 50% pour les villages concernés pour l'aménagement et le reboisement des forêts ; 40% pour la Mairie pour contribuer au budget communal ; 10% pour le Trésor public pour l'impression des coupons, etc. Mais, sous l'effet des exploitations frauduleuses, de l'agriculture itinérante sur brûlis, des feux de brousse incontrôlés et de la mutilation des arbres par les éleveurs, les massifs forestiers disparaissent progressivement et, avec eux, plusieurs espèces végétales ou animales importantes dont ils regorgent. Des actions d'enrichissement sont en cours en l'occurrence dans les forêts classées de l'Ouémé Supérieur Nord et de Kilir, avec l'appui des communautés et du PGFTR, pour reconstituer le couvert végétal.

Tableau II : Synthèse des principales utilisations des RF et leur importance.

Plantes forestières	Nombre	Listes des principales espèces utilisées
Plantes médicinales	58	<i>Khaya senegalensis</i> , <i>Combretum micranthum</i> , <i>Morinda lucida</i> , <i>Anogeissus leiocarpus</i> , <i>Tetrapleura tetraptera</i>
Plantes alimentaires	11	<i>Parkia biglobosa</i> , <i>Vitellaria paradoxa</i> , <i>Vitex doniana</i> , <i>Dialium guineense</i> , <i>Adansonia digitata</i> , <i>Blighia sapida</i> , <i>Irvingia gabonensis</i>
Plantes fourragères	1	<i>Azelia africana</i> , <i>Khaya senegalensis</i> , <i>Pterocarpus erinaceus</i>
Plantes de bois d'œuvre	1	<i>Khaya senegalensis</i> , <i>Azelia africana</i> , <i>Milicia excelsa</i> , <i>Mansonia altissima</i> , <i>terocarpus erinaceus</i> , <i>Isobertia doka</i> , <i>Antiaris toxicaria</i> , <i>Terminalia superba</i> , <i>Triplochyton scleroxylon</i> , <i>Ceiba pentandra</i> , <i>Pseudocedrela kotschy</i>

Source : Enquête de terrain (Saliou BONI BIAO, 2023)

Figure1 : Principales utilisations des ressources forestières

Source : Enquête de terrain ; Août 2023

On observe, à travers les statistiques, que présente la figure 1, que les populations ont majoritairement (82%) recours aux ressources forestières principalement pour des fins médicales car, elles y vont chercher des plantes médicinales. Ensuite viennent les raisons alimentaires (16%). La quête de fourrages pour les bêtes et de bois d'œuvre est très limitée (1%). Ceci donne du poids à l'argument de la pauvreté dans la justification des dégradations causées sur les forêts par les communautés riveraines. Mais, il y a aussi les perceptions que les populations riveraines ont des ressources forestières.

2.1.3. Perceptions locales des ressources forestières et leur utilité

Les populations riveraines n'ont pas une vision prospective sur les forêts. Devant leurs besoins, les actions vont directement vers les forêts, les principales sources de solutions. Et les communautés en abusent parfois. L'agriculture pratiquée est encore extensive. Les cultures du coton et de l'igname, fortement consommatrices de l'espace forestier, sont actuellement pratiquées, même si elles sont considérées comme des menaces pour les ressources génétiques forestières.

Les forêts sont envahies, les arbres sont coupés pour le bois de chauffage, les animaux chassés pour la nourriture et même la pépinière d'arbres et les plantations ont été endommagées. Nous sommes habitués à vivre avec ces pressions quotidiennes depuis de nombreuses années. Nous devons continuer à faire ce en quoi nous croyons si nous voulons conserver notre environnement pour nos enfants, parce que si nous ne faisons rien, il n'y aura plus de forêts et d'animaux à conserver. Et cela signifie que nous serons très malheureux et infortunés, parce que nous sommes très dépendants de notre environnement (Behanotè chef religieux, Sérrou, Août 2023).

En effet, dans la commune de Djougou, on note d'importantes enclaves de défrichement. Les aires protégées sont pour la plupart sous la pression des défrichements pour l'agriculture. Il n'existe pas d'espèce particulièrement menacée par l'agriculture mais cette activité procède à une réduction considérable de la diversité au niveau des écosystèmes naturels.

L'élevage extensif, transhumant et non contrôlé est la deuxième cause principale de dégradation des ressources forestières à travers des émondages sévères d'arbres ainsi que leur mutilation. Il s'accompagne de l'allumage des feux de végétation qui calcinent des arbres quand ils surviennent tard en saison sèche.

Selon A. Sounon *et al* :

*Au cours de l'année, les mouvements des troupeaux étaient rythmés avec les cultures : en période de culture, les animaux se retranchaient dans les forêts classées, puis ressortaient après les récoltes pour exploiter les résidus de récoltes avant de continuer plus loin en transhumance. Cela permettait une meilleure capitalisation du foncier dont ils n'avaient pas la propriété. (A. Sounon *et al*, 2023, p.71)*

Par ailleurs, l'essentiel du fourrage consommé par les bovins en saison sèche provient essentiellement des espèces fourragères ligneuses. Ainsi, la strate ligneuse qui constitue l'élément stable du couvert forestier est sérieusement perturbée. L'élevage des bovins constitue donc une cause importante de la régression du couvert forestier. La forte pression des troupeaux transhumants se manifeste à travers l'émondage exagéré de quelques espèces de ligneux fourragers. De même, les produits forestiers non ligneux (fruits, feuilles, fleurs, champignons etc.) font aussi l'objet de consommation courante par les ruraux.

Les personnes interrogées ont perçu la dynamique évolutive des forêts sacrées et celle régressive des forêts classées. Il est observé une régression de superficie des forêts classées de

Soubroukou, Kilir, de plus de la moitié de leurs superficies, alors que la forêt sacrée de Sérrou conserve encore presque totalement sa superficie.

La foi en les croyances ancestrales est fondamentalement la causes de cette conservation des forêts des dieux ou de génies Il ressort également des entretiens obtenus des personnes âgées, que 80 espèces emblématiques des différentes forêts sacrées sont préservées.

Cependant, il s'est développé dans la région de Djougou une exploitation forestière sélective qui a conduit à une raréfaction de certaines espèces. L'exploitation sélective et incontrôlée de ces espèces constitue les causes majeures de leur disparition. La recherche effrénée de bois de service et de feu et de fabrication de charbon est préjudiciable à la survie des populations de certaines espèces et des espèces elles-mêmes. En face, la multiplicité des cadres institutionnels ne permet pas d'apporter des réponses idoines.

2.2. Multiplicité des cadres et des normes institutionnelles

Il s'agit ici d'apprécier les rapports entre les différentes institutions de l'Etat dans la préservation de l'environnement, principalement des forêts. Dans la Commune de Djougou, leur nombre et le manque de synergie dans leurs actions justifient parfois les dégradations que connaissent les principales forêts objets de cette recherche.

2.2.1. Le contexte général

Selon le Rapport intégré du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable :

Au Bénin, l'Aire Protégée est définie comme tous espaces continentaux ou marins bénéficiant de mesures spéciales de protection et de gestion. Elle comprend notamment les forêts classées, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les aires marines protégées, les réserves de faune, les réserves spéciales ou sanctuaires de faune et les zones cynégétiques. La plupart des aires protégées sont un héritage de l'administration coloniale (MCVDD, 2016, p.4).

Au Bénin (ex-Dahomey), trois textes fondamentaux de février 1935 et 1938 et de juillet 1938 ont été nécessaires pour organiser le service des Eaux et Forêts qui devraient assurer le classement des réserves. La plupart des textes ont été pris entre 1940 et 1956. Ainsi en seize ans, 58 massifs forestiers ont été classés, représentant près de 25 % du territoire national. Environ 3,4 millions d'hectares sont classés par des arrêtés de classement comme des forêts et des terrains boisés de l'Etat, y compris les massifs forestiers au nord et les réserves forestières au centre du pays.

J. Koudénoukpo-Biao estime que :

C'est à partir de 1960, plus d'une trentaine de pays africains ont introduit des changements et des réglementations visant à la décentralisation. Ces réformes se sont manifestées sous plusieurs formes (déconcentration ou délégation) suivant le modèle hérité de l'expérience coloniale. Dans les années 80, la décentralisation se généralise petit à petit avec le processus démocratique dans tout le continent. (J. Koudénoukpo-Biao, 2003, p.1).

En République du Bénin, la réforme de l'administration territoriale entrepris à partir 1999 est entrée aujourd'hui dans sa phase active. L'innovation majeure de cette réforme consistait en une meilleure déconcentration de l'administration d'Etat pour accompagner de façon efficace les futures communes dans leur démarrage. Les communes devraient assurer leur propre développement par un accroissement de recettes provenant des richesses potentielles ou

avérées, ou des relations avec les partenaires et organismes nationaux ou internationaux. En cela, leur regard sur la gestion des forêts sur leur territoire était aussi en compte à travers el cadre juridique.

2.2.2. Les cadres juridiques des interventions

La loi n° 97-029 du 15/01/99 portant organisation des communes en République du Bénin a déterminé les règles générales devant régir les prérogatives des organes et personnes chargées de leur direction. En son article 94, elle stipule que « la Commune a la charge de la création de l'entretien des plantations des espaces verts et de tout aménagement public visant à l'amélioration du cadre de vie. Elle veille à la protection des ressources naturelles, notamment des forêts ».

Mais, étant donné qu'il s'agit de ressources relevant du domaine de l'Etat, il est très important de clarifier jusqu'où la commune peut aller dans l'exercice d'une telle prérogative. Il est indispensable d'apporter des précisions sur les compétences et les pouvoirs de décisions transférables aux populations.

L'article 4 de la loi 93-009 du 02 Juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin stipule que les forêts de l'Etat sont celles appartenant aux personnes morales de droit public. Elles sont classées ou protégées :

- les forêts classées sont celles soumises à un régime restrictif de l'exercice des droits d'usage des individus ou des collectivités après accomplissement d'une procédure de classement telle qu'elle est définie dans la présente loi.
- les forêts protégées sont toutes autres forêts du domaine n'ayant pas fait l'objet de classement.
- Les forêts communautaires font partie de cette dernière catégorie de forêts. Elles peuvent être organisées en unité d'aménagement dans le cadre d'un contrat conclu entre les communautés et l'Administration Forestière. Chaque unité est dotée d'un plan d'aménagement (article 39 de la loi).

De même, le décret 96-271 du 2 juillet 1996 portant modalités d'application de la loi 93-009 du 02 Juillet 1999 stipule en son article 26 que les forêts doivent être aménagées, exploitées, protégées et mises en valeur de façon durable et équilibrée. Autant que possible elles doivent être gérées suivant des méthodes participatives associant les populations riveraines.

Si la nouvelle politique forestière traduit la volonté politique de l'Etat Béninois à promouvoir l'adhésion des populations à la gestion des ressources forestières, il faut noter qu'aucun texte juridique jusque-là, n'a encore donné un contenu précis à la gestion participative ou à la cogestion des forêts, encore moins à la gestion décentralisée.

De plus, l'article 80 du même décret énonce que : « les contrats par lesquels les forêts des particuliers et des coopératives sont aménagées avec l'assistance de l'Administration Forestière, conformément à l'article 39 de la loi 93-009, sont signés entre le propriétaire de la forêt et le Directeur National des Forêts et Ressources Naturelles... »

Or, dans le processus de la réforme administrative où il est reconnu comme principe le couplage de la décentralisation avec la déconcentration, cette prérogative du Directeur National pourrait être transféré à l'agent forestier ou tout au moins au représentant du service déconcentré.

De sorte que les cadres juridiques sont nombreux sur la gestion des forêts sans que pour autant, la responsabilité qui revient à chaque partie soit clairement définie. Elles devraient en outre énoncer quelques règles pour sa mise en valeur et définir clairement les compétences à transférer ainsi que les prérogatives de chacun des acteurs dans le processus d'une gestion décentralisée des forêts.

2.2.3. Les cadres institutionnels

Le domaine protégé, propriété du sol à l'Etat et propriété coutumière aux populations, selon P. Cuny (2001), « est un espace où des droits d'usage sont reconnus aux populations (même s'ils sont réglementés dans certains cas » (P. Cuny, 2001, p.24), tandis que la protection de ces aires, selon A. Mekouar, « peut se justifier, même dans un contexte de décentralisation au regard des exigences de la sauvegarde de l'intégrité du domaine » (A. Mekouar, 1997, p.34). Ainsi, un suivi des textes devrait aller dans le sens d'une cogestion effective de ces forêts entre les communautés locales et l'administration publique qui garderait à l'esprit le double enjeu national. Toutefois, les institutions publiques en charge des forêts sont nombreuses et multiformes.

Ainsi, on peut alors citer la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) dont le rôle se limite à l'élaboration et à la veille de la mise en œuvre de politique, stratégie et planification forestières, à l'édition des règles et normes d'utilisation et d'exploitation, à la mise en place d'outils de gestion durable, de contrôle et de suivi de leur mise en œuvre. Dans le même domaine, il y a l'Office National du Bois (ONAB) qui assure des fonctions de gestion effective des ressources forestières en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Son rôle s'élargit aux activités d'aménagement des forêts naturelles. Le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF) qui gère, quant à lui, les parcs nationaux et les zones cynégétiques. Un secteur qui connaît aussi des conflits avec les communautés riveraines. Le Centre National de Télédétection et du suivi écologique (CENATEL) est chargé du suivi de l'évolution des ressources naturelles, à côté du Centre d'Etude, de Recherche et de Formation Forestière (CERF), nouvellement créé, et qui devra assurer un renforcement continu des capacités des agents forestiers. Il y a ensuite les Collectivités Territoriales Décentralisées, dont le rôle est d'assurer la gestion durable des ressources naturelles, qui sont responsabilisés en la matière.

Le constat est que ces institutions sont nombreuses autour de la gestion des forêts mais ne travaillent pas en symbiose.

D'autres structures non moins importantes sont aussi concernées par la gestion des forêts. On peut citer la Direction Générale du Commerce Extérieur, en ce qui concerne la commercialisation des dérivés de la forêt, le Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche, les collectivités locales, entre autres. Les forêts sont donc au cœur de plusieurs dynamiques et la décentralisation ne facilite pas toujours une gestion idoine de celles-ci. Au contraire, les communes, comme celle de Djougou, sont prises au piège de la multiplicité des textes qui ne favorise pas des interventions légitimes et responsables.

3. DISCUSSION

La gestion des ressources naturelles est un enjeu politique, socioéconomique et environnemental qui dépasse la compétence des communes. Le cas de la commune de Djougou démontre que les besoins divers pour la survie des communautés constituent un frein aux différentes politiques de protection de l'environnement. En raison de la faiblesse du niveau de vie, on assiste à une quasi nécessité d'un accès libre aux ressources. Les forêts de la Commune de Djougou sont donc confrontées à la pression anthropique. Mais ce n'est un phénomène qui concerne exclusivement la Commune de Djougou. Selon E. Gnahoré *et al*, « La plupart des études ont montré que la dégradation du couvert végétal est due aux activités humaines » (E. Gnahoré *et al*, 2021, p.306). Les activités de production agricole empiètent énormément sur les forêts sans que les dispositions mises en place par les structures publiques n'arrivent à maîtriser leur évolution. Dans la Commune de Djougou, les champs d'igname et de coton sont ceux qui causent le plus de dommage aux forêts. Cependant, elles ne subissent pas les pressions anthropiques de la même façon, parce qu'elles sont de statuts différents.

Les forêts classées de Soubroukou et de Kilir, sont des aires qui sont soumises à un régime restrictif de l'exercice des droits d'usage des individus ou des collectivités après accomplissement d'une procédure de classement. Normalement, pour les populations riveraines de ces aires protégées, les droits d'usage sont limités au ramassage du bois mort n'ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'aménagement. Elles ont aussi droit à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n'ayant pas un caractère commercial, au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l'objet d'aménagement à cet effet, à la pêche et à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d'aménagement forestier ou environnemental (article 33 de la loi n° 93-009 du 2 Juillet 1993). La gestion et le contrôle reviennent aux structures locales de gestion.

Dans le cas présent, les structures locales de gestion (cadres de concertation multi-acteurs riverains d'une forêt) et les administrations communales jouent effectivement un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de tous les plans d'aménagement participatifs des forêts naturelles et des plantations domaniales. D'ailleurs les administrations communales sont entièrement responsabilisées à court terme dans la gestion des plantations mises en place à leur profit. Mais ces structures ne disposent pas, pour la plupart d'une autonomie organisationnelle et financière suffisantes en la matière et leur existence est souvent liée à la durée de vie des projets. Elles deviennent alors très tôt inopérantes sur le terrain.

C'est pourquoi, l'un des défis majeurs à relever est la mise en œuvre des plans d'aménagement participatif, car l'arsenal juridico-institutionnel présente quelques faiblesses qui limitent son efficacité. L'harmonisation des anciens textes avec le cadre juridico-institutionnel de la décentralisation est indispensable. Plus concrètement, le rapport entre les services techniques anciennement responsabilisés et les nouveaux acteurs devrait être clarifié. Le cadre juridico-institutionnel devrait permettre de répondre aux questions suivantes par rapport aux différents groupes d'acteurs, notamment l'Etat et la Commune. Outre le statut traditionnel, les forêts sacrées sont de nos jours dans le processus d'une reconnaissance légale et d'intégration dans le domaine forestier au Bénin par les articles 8 et 13 de l'arrêté interministériel n°0121/MEHU/MDGLAAT/DC/SGM/DGFRN/SA du 11 décembre 2012. Cela va de soi.

Des trois forêts objets de la présente recherche, celle qui a préservé ses ressources est la forêt sacrée de Sérrou. Les forêts sacrées sont ainsi mieux respectées par les communautés locales. « Il est clair que les paysans, dès que le changement intègre leur logique, s'y conforment et se l'approprient » (C. J. Hadonou et E. Sambiéni, 2018, p.41). Car, les dégradations forestières dans la Commune tiennent compte des perceptions que les populations environnantes ont de celles-ci.

Le transfert des compétences de gestion des ressources forestières aux collectivités territoriales a permis d'intégrer les populations locales dans la gestion de ces ressources, puisque le but de la décentralisation est de susciter un développement local participatif. Il urge donc de mettre en œuvre des plans d'aménagement participatif. Il est vrai que la création du Fonds National de Développement Forestier (FNDF) par décret n°2014-417 du 04 mai 2014 et son opérationnalisation sont des solutions. La coopération de la population à la gestion de l'environnement est une exigence émise par les bailleurs de fonds dans le cadre de l'institution de la bonne gouvernance. Ainsi, pour J. C. Nguingiri, « le modèle participatif est présenté comme l'approche qui peut faire émerger de nouvelles régulations s'appuyant sur des dynamiques de concertation de codécision et de cogestion notamment. » (J. C. Nguingiri, 1999, p. 3). Par contre, le développement de la gestion décentralisée des forêts suscite une attention particulière compte tenu de la complexité des écosystèmes forestiers et du faible niveau de compétences techniques des populations partenaires. D'où la nécessité d'une implication responsable de l'Etat. Selon A. Karsenty :

Les Etats des pays forestiers sont au centre du jeu, non pas tant du fait de leurs « politiques forestières », généralement de portée limitée, mais à travers les politiques publiques qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les forêts, à commencer par les politiques agricoles, foncières, éducatives et d'aménagement du territoire. Outre l'orientation des politiques et leur plus ou moins grande cohérence, la gouvernance, qui connote la mise en œuvre de celles-ci, est déterminante (A. Karsenty, 2021, p.4).

L'Etat béninois, peu importe l'importance de ses réserves forestières, est aussi interpellé. Dans ce cadre, des dispositions sont nécessaires pour réguler l'utilisation des ressources forestières. Car, selon E. Gnahoré *et al*, « La destruction des forêts est la cause principale de réduction de la biodiversité potentielle avec des conséquences économiques » (E. Gnahoré *et al*, 2021, p.298).

D'où la nécessité d'accompagner ce processus en envisageant assez rapidement des solutions durables. Celles-ci se traduiront en termes de réglementation de l'exploitation, mais aussi de mesures peu onéreuses et rapides pour le renouvellement des ressources forestières.

CONCLUSION

Cette recherche consacrée à la gestion des forêts dans la commune de Djougou avait pour objectif d'analyser les rapports entre les acteurs et les institutions autour de la préservation des ressources forestières. Il transparaît clairement que les acteurs ne fonctionnent pas avec la même logique tandis que les institutions, trop nombreuses ne travaillent pas en synergie.

Les forêts classées de Soubroukou et de Kilir ainsi que la forêt sacrée de Sérrou se trouvent dans un milieu fortement peuplé, avec une population agricole et majoritairement pauvre. Il devient alors difficile de préserver ces ressources forestières qui constituent les besoins des communautés environnantes. De même, face à la pauvreté des sols les populations n'ont pas eu d'autres alternatives que d'empiéter sur les superficies de ces forêts. Si l'ancrage juridique et institutionnel qui caractérise le secteur forestier est né du souci du gouvernement béninois, de mieux organiser le secteur des aires protégées en vue d'arrêter, ou tout au moins, de réduire la pression anthropique qui provoque la dégradation des ressources forestières et d'optimiser la gestion de ces ressources, la prise en compte effective des communautés riveraines est indispensable pour son succès. Ce qui n'est pas encore totalement le cas.

La cacophonie des ambitions des nombreuses institutions autour de la gestion des forêts consacre davantage la liberté des populations à l'utilisation abusive des ressources. Les responsabilités ne sont pas clairement définies et entre l'Etat et la Commune les domaines d'intervention sont flous. Ils le sont autant à travers le cadre juridique qu'à travers le cadre institutionnel. Le grand succès vient de la perception que les populations ont des forêts sacrées. La forêt sacrée de Sérrou a préservé ses ressources malgré sa fréquentation régulière par les populations riveraines. Ceci vient de la forte implication des autorités coutumières d'où la nécessité d'une collaboration avec les populations.

Cette collaboration des populations à la gestion des enjeux sociaux-environnementaux doit se faire, selon la loi sur la protection de l'environnement, dans un cadre défini tel que les associations de défense de l'environnement. Conformément aux attentes de ces institutions internationales et à la politique mise en vigueur au niveau national, à travers notamment les textes de lois, la participation des populations à la politique de gestion environnementale passe tout d'abord par la consultation de ces populations.

Le succès d'une politique de développement durable ne dépend pas que du volontarisme d'un gouvernement, il passe aussi par le soutien et une vision partagée des populations concernées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ALASSANE Iliassou, AGASSOUNON Mahougnon Bill, WEDJANGNON Adigla Apollinaire, AKIN Yaï Yannik et OUINSAVI Christine Ajokè, 2023, « Dynamiques de l'occupation du sol des forêts classées et forêts sacrées de la Commune de Djougou au nord-ouest du Bénin de 2002 à 2022 », Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), Mars 2023 - Volume 33 - Numéro 02, pp : 85-102.
- ASSOGBADJO Achille et SINSIN Brice, 2013, « Forêts classées », Zones d'importance écologique particulière au Bénin. pp.530-547
- CUNY Pascal (2001). Quelle gestion décentralisée des espaces boisés au Sud du Mali ? L'exemple de la Commune rurale de Sorobasso, Mémoire de thèse, 80p
- GNAHORE Eric, KOUADIO Kouassi Richard, AMBA Grévin, ACHIEDO Jean, KONE Moussa et BAKAYOKO Adama, 2021, « Perception des facteurs déterminants de dégradation de la flore des zones humides : cas du parc national du Banco, Abidjan, Cote d'Ivoire ». *Rev. Ivoir. Sci. Technol*, 38 (2021), pp : 296-310.
- HADONOU Comlan Julien et SAMBIENI N Emmanuel, 2018, « Les fondements politiques, religieux et commerciaux des mutations sociales et agraires dans la région de Tori », *Revue Africaniste Inter-Disciplinaire*. Les éditions Monange, Yaoundé- Cameroun, pp.39-56
- INSAE, 2010, *Les entreprises agricoles au Bénin. Rapport thématique du Recensement Général des Entreprises*. INSAE, Cotonou. 108p
- INSAE, (2015), *Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages : 2ème édition. Note sur la pauvreté au Bénin en 2015*. INSAE, Cotonou. 76p
- INSAE, 2016, *Effectif de la population des villages et quartiers de villes du Bénin. RGPH 4, République du Bénin*. INSAE, Cotonou.345p.
- KARSENTY Alain (1999). Vers la fin de l'État forestier ? Appropriation des espaces et partage de la rente forestière au Cameroun. In : *Politique Africaine*, n° 75, octobre. Les enjeux de l'appropriation des ressources forestières en Afrique Centrale. In : *Enjeux*, n°5, octobre - décembre, pp. 5 – 7.
- KOUDENOUKPO BIAO Juliette (2003). Gestion décentralisée des forêts Béninoises : cadre juridique, priorités d'aménagement. GERAM Conseils-PGTRN, B.P 1159 Parakou (Bénin) juliettekbiao@netcourrier.com
- MEKOUAR Ali (1997). Le Droit de l'Environnement. L'encadrement juridique du développement durable en Afrique. Presse universitaire de Ouagadougou. 273p.
- NGUINGUIRI Jean-Claude (1999). Les approches participatives dans la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale *Revue des initiatives existantes*, Jakarta, Center for International forestry research.pp.45-62
- RAPPORT INTEGRE MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2016, *Diagnostic Approfondi du Cadre Législatif et réglementaire du secteur forestier et propositions d'actions pour la mise en œuvre de la REDD+*. 45p.
- REPUBLIQUE DU BENIN, 1993, *La loi n° 93-009 du 02 Juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin*, Cotonou, TUNDE,30 p.
- REPUBLIQUE DU BENIN, 1996, *Décret n° 96-271 du 02 Juillet 1996 portant modalités d'application de la loi n° 93-009 du 02 Juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin*, Cotonou, TUNDE, 27 p.
- SINSIN Brice, KASSA Barthélémy et KIDJO Ferdinand (2013). Zones d'importance écologique particulière pour la conservation de la biodiversité au Bénin. Réseau des Aires Protégées du Bénin, pp521-530
- SOUNON Adam, LESSE Dodji Paolo Armel, ICKOWICZ Alexandre, MESSAD Samir, LESNOFF Matthieu et MENSAH Guy Apollinaire, 2023, « Diversité de la production bovine

au nord-ouest du Bénin », Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Janvier
2023 - Volume 33 - Numéro 01, pp : 63-74

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77